

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 60 МЭВ ЧЕРЕЗ ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

⁷Мицин А.В.,^{1,4}Бозоров Э. Х.,^{1,4}Астанакулов Р.,²Хожиев Ш.Э.,
^{1,4}Куранбаев С.Х.,^{1,4}Шамсуддинов А.М.,⁵Хазратов Д.М.,⁵Эшбуриев Р.М.,
²Хожиева М.Э.,³Каландарова Д.А.,^{4,6}Эргашев А.,²Мусурмонкулов
Ж.,^{1,4}Хамиджанов Ж.Р.⁸Каримов Ш.П.,⁸Мусаев Д.

1-Национальный Университет Узбекистана им. М. Улугбека, г. Ташкент

2-Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент

3-Ташкентский институт усовершенствования врачей, г. Ташкент

4-Институт Ядерной физики АНРУз г. Ташкент

5-Самаркандский государственный университет, Узбекистан

6-Самаркандский медицинский институт, Узбекистан

7-Объединенный институт ядерных исследований г.Дубна,Россия

8-Республика Онкология ва радиология илимий маркази, г. Ташкент

Аннотация. Эта статья основана на облучении рака при протонной терапии с использованием метода Монте-Карло и содержит подробную информацию о методе Монте-Карло.

Ключевые слова: PTV, CTV, G4ParticleDefinition, G4DynamicParticle

SIMULATION OF THE PASSAGE OF PROTONS WITH AN ENERGY OF 60 MEV THROUGH TISSUE-EQUIVALENT MATERIALS BY THE MONTE CARLO METHOD

⁷Mitsin.A.V.,^{1,4}Bozorov E.X.,^{1,4}Astanakulov P.,²Xojiyev. Sh. E.,
^{1,4}Kurbanbayev S.X.,^{1,4}Shamsuddinov A.M.,⁵Xazratov D.M.,⁵Eshburiyev R.M.,
²Xojiyeva M.E.,²Kalandarova D.A.,^{4,6}Ergashev A.,²Musurmonkulov J.,
^{1,4}Xamidjanov J.R.,⁸Karimov Sh.P.,⁸Musayev D.

- 1-National university of Uzbekistan,
2-Tashkent Pediatric Medical Institute,
3-Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers,
4-Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan (Tashkent),
5-Samarkand State University, Uzbekistan,
6-Samarkand Medical Institute, Uzbekistan,
7-Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia,
8-Republican Scientific Center of Oncology and Radiology, Tashkent.

Abstract. This article is based on irradiation of cancer with proton therapy using the Monte Carlo method and provides detailed information about the Monte Carlo method.

Keywords: PTV, CTV, G4ParticleDefinition, G4DynamicParticle

Лучевая терапия (ЛТ) злокачественных новообразований занимает особое место среди наиболее востребованных методов лечения онкологических заболеваний. В развитых странах в 70% случаев лечение онкологических больных происходит с применением методов лучевой терапии.

Задача ЛТ состоит в создании равномерного распределения поглощенной дозы в области, которая определена врачом-радиологом как клинический (патологический) объем (CTV, clinical target volume). В связи с тем, что в процессе получения информации о внутренней анатомии пациента, определении CTV, укладки пациента, расчета дозы, калибровки оборудования возможны разнообразные неточности, необходимо прибавлять к CTV некий отступ. Результирующий облучаемый объем носит название планируемого объема мишени (PTV, planning target volume). По мировым стандартам PTV должно получать дозу в пределах 90%–107% от предписанной, а CTV – в пределах 95–107% [1]. При этом соседние здоровые ткани и органы риска должны получить дозу меньшую или равную толерантной (доза, при облучении которой в данном органе или ткани не возникает серьезных лучевых последствий).

Известно, что в силу характера взаимодействия фотонов с веществом, в большом ряде случаев оказывается невозможным соблюдение этих условий. Даже при использовании наиболее совершенных методов фотонной ЛТ, при которых конформность (ситуация, когда форма 90÷95% изодозы максимально приближена к форме опухоли) связана с увеличением числа направлений входа пучка, облучение здоровых тканей производится хотя и в дозах ниже толерантных, однако объем здоровой ткани, получающей малую дозу значителен.

В тоже время, эти условия могут быть выполнены применением протонов и более тяжелых ионов. При прохождении через вещество протоны слабо рассеиваются. Поглощенная доза возрастает по направлению пучка и имеет резкий максимум в конце пробега (так называемый «пик Брэгга» для заряженных частиц). Регулируя энергетический спектр пучка, можно подобрать его так, чтобы модифицированный расширенный пик Брэгга полностью и равномерно покрыл весь объем облучаемой мишени. Узкий максимум глубинного распределения поглощенной дозы моноэнергетического пучка (пика Брэгга) делает возможным облучение чрезвычайно малых объемов с дозой, в несколько раз превышающей дозу на входе в ткань. При этом практически полностью исключается облучение за пределами максимального пробега частиц.

В случае онкологических новообразований органа зрения, когда опухоль расположена в непосредственной близости от зрительного нерва, макулы и других структур глаза, облучение которых крайне нежелательно и, к примеру, может привести к потере зрения, метод протонной терапии является практически безальтернативным. Для достижения высокого градиента дозы в области между опухолью и зрительным нервом в случае фотонной терапии необходимо облучение ротационными методами. Но в таком случае, как уже было отмечено, в малой дозе облучается весь головной мозг, что может приводить к негативным последствиям, особенно в молодом и детском возрасте [2]. Методы аппликационной брахитерапии можно применять лишь для лечения опухолей очень малых размеров в связи с особенностями

распределения дозы от применяющихся источников.

Прекрасные результаты протонной лучевой терапии (ПЛТ) в онкоофтальмологии, полученные за последние несколько десятилетий (95-97% локального контроля [3]), подтверждают необходимость развития центров протонной терапии.

Разрабатываемый ФГБУ(ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ. Б.П. КОНСТАНТИНОВА» НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИСТИТУТ»)

“ПИЯФ” протонный онкоофтальмологический комплекс на базе изохронного циклотрона Ц-80 рассматривается в качестве одного из пилотных проектов развития этого направления. В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к качеству терапевтических пучков, создание системы для формирования дозного распределения в пациенте с параметрами, необходимыми для лечения онкоофтальмологических заболеваний, представляет собой сложную задачу. Необходимым этапом ее решения является математическое моделирование с целью определения состава и параметров основных узлов системы и дозного распределения в фантоме. Моделирование таких систем позволяет также выработать критерии и определить требования к характеристикам входного пучка протонов, а также оценить возможности создаваемого комплекса на этапе его конструирования. Следует иметь в виду, что результат облучения тканей определяется биологической, а не поглощенной дозой. В связи с этим необходимо рассчитать пространственное распределение биологической дозы с учетом относительной биологической эффективности протонов. Все вышесказанное определяет актуальность темы данной работы.

Цель данной работы состояла в разработке оптимальной, т.е. эффективной с точки зрения задач лучевой терапии и безопасной как для пациента, так и для персонала, системы формирования дозного распределения с параметрами, необходимыми для протонной терапии онкоофтальмологических заболеваний на базе ускорителя протонов Ц-80.

Для достижения поставленной цели определены следующие **задачи**:

1. Оценить методы формирования и применяющееся оборудование в центрах протонной онкоофтальмологии в мире.
2. Выбрать среду разработки и провести её тестирование.
3. Разработать математическую модель системы, позволяющую сформировать дозные распределения в пациенте с параметрами, необходимыми для лечения онкоофтальмологических заболеваний.
4. Разработать математические модели и необходимые программные решения для расчета конструктивных параметров узлов системы формирования дозного поля, а также тестирования дополнительного оборудования, применяющегося при протонной онкоофтальмологии.
5. Рассчитать пространственное распределение биологической дозы с учетом относительной биологической эффективности (ОБЭ) протонов.
6. Провести анализ аспектов системы контроля качества для ввода в эксплуатацию и клинического применения комплекса протонной лучевой терапии.

Математическая модель экспериментальной установки

Метод Монте-Карло

Наиболее достоверным методом для исследования процессов прохождения излучения через вещество является метод Монте-Карло (метод статистических испытаний). Это численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных величин. Метод Монте-Карло позволяет моделировать любой процесс, на протекание которого влияют случайные факторы [1.]. Предположим, что необходимо найти значение a некоторого параметра. Для этого выбирают такую случайную величину X , математическое ожидание которой равно a : $M(X) = a$. В компьютерном моделировании для запуска метода для имитации данных из изучаемой генеральной совокупности генерируются псевдослучайные числа. При решении физических задач методом Монте-Карло каждому физическому

явлению ставится в соответствие имитирующий вероятностный процесс, отражающий его динамику. В случае взаимодействия частиц с веществом вероятность физического процесса пропорциональна его вкладу в полное сечение взаимодействия.

В итоге, метод Монте-Карло в задачах переноса частиц в веществе сводится к пошаговому моделированию (трассировке) движения частицы в объеме с заданными характеристиками. Свободный пробег, результат

столкновения, а также характеристики первичной и вторичных частиц после столкновения разыгрываются из соответствующих вероятностных распределений, описываемых дифференциальными сечениями соответствующих элементарных процессов. При этом значения дифференциальных сечений взаимодействий могут быть как экспериментальными, так и теоретически рассчитанными.

Одной из наиболее известных и широко используемых программ расчета прохождения излучения через вещество, основанных на методе Монте-Карло, является программа Geant4 (акроним от английских слов «GEometry ANd Tracking») [2.], созданная в CERN [3.]. Geant4 является открытым ресурсом и имеет большой набор примеров. Примеры, предложенные в Geant4, помогают решать задачи из широкого круга областей физики, в том числе довольно сильно развиты различного рода медицинские применения. Для задания необходимых конфигураций используется язык программирования C++. Преимущество объектно-ориентированного языка C++ заключается в его гибкости. Весь спектр функциональных возможностей разбит на классы, каждый из которых решает свою конкретную задачу. Наследование классов дает возможность использовать уже готовый блок, решающий определенную задачу, не повторяя алгоритм заново.

Geant4 представляет собой набор библиотек классов, написанных на языке C++:

1. Класс G4ParticleDefinition описывает тип и свойства используемых частиц: масса, спин, моды распада и т.д. Класс G4DynamicParticle описывает динамические характеристики частиц: энергия, импульс, поляризация и т.д.

2. Класс G4PrimaryGeneratorAction отвечает за генерацию первичных частиц.

3. Базовый класс G4PhysicsList позволяет описывать физические процессы, обуславливающие взаимодействие частиц.

4. Класс G4Event содержит информацию о каждом событии в процессе моделирования. А класс G4Step позволяет получить информацию о каждом шаге моделирования.

5. Задание геометрии и материала системы осуществляется в G4DetectorConstruction.

6. Класс G4SensitiveDetector позволяет назначить какой-либо из объемов, присутствующих в моделировании, чувствительным, т.е. позволяющим получать информацию о свойствах проходящих частиц и вызванном при их прохождении действии.

Модель виртуальной экспериментальной установки

Как было показано в ранних работах пучок, вышедший из ускорителя, до попадания в опухоль должен быть сформирован соответствующим образом. Основываясь на накопленном в области протонной терапии мировом опыте [4. 5.] была смоделирована исходная система для формирования изодозных распределений в фантоме для применения в офтальмологии, представленная на рисунке 2.1. и в таблице 2.1.

Она состоит из трех основных частей: рассеивающей системы, модулятора энергии, системы коллиматоров.

Вся система расположена в воздухе. Пучок выходит из некоторого вакуумированного объема, который имитирует выход ускорителя. В качестве материала для выходного окна был выбран каптон (стабилен при максимальной температуре +400°C, радиационная стойкость 10^4 Гр) толщиной 40 мкм. Рассеивающая система представляет собой две фольги из тантала. Одна из них находится перед выходным окном, а вторая за ним. Поглотитель центральной части пучка в виде цилиндра, находящийся непосредственно перед вторым рассеивателем, выполнен из латуни (на рисунке красный квадрат, не подписан). Толщины рассеивающих фольг и

размеры поглотителя центральной части пучка подбирались в соответствии с рекомендациями, изложенными в [5.]

Рисунок 2.1. Схема экспериментальной виртуальной установки

После рассеивающих фольг, в поглотителе, при необходимости, происходит уменьшение энергии пучка. В пункте 1.4.1. были описаны преимущества и недостатки различных поглотителей энергии. Наиболее удобным является водный деградер, поэтому здесь в качестве поглотителя использована вода. Для простоты поглотитель сделан в форме параллелепипеда.

Цилиндрические коллиматоры, расположенные на входе и выходе модуляторного бокса, выполнены из полиметилметакрилата (ПММА). Внутри модуляторного бокса, выполненного из алюминия, расположен гребенчатый фильтр в виде крыла, материалом которого также является ПММА. Создание модулятора в Geant4 одна из самых сложных математических задач в данном применении. Такая же задача стояла и была принципиально решена группой исследователей из CATANA (Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate, Catania, Italy) [7.].

Название элемента системы	Материал	Геометрическая форма	Расстояние до поверхности фантома, мм	Геометрические размеры, мм *
Вакуумированный объем	Вакуум	Цилиндр	-2800 (край: -1800)	0'50'2000
1я рассеивающая фольга	Тантал	Цилиндр	-3790	0'50'0.02
Выходное окно	Каптон	Цилиндр	-1800	0'50'0.04
Поглотитель	Латунь	Цилиндр	-1450	0'2'7
2я рассеивающая фольга	Тантал	Цилиндр	-1446.5075	0'50'0.015
Коллиматор 1	ПММА	Параллелепипед	-1425.5	200'200'40
Отверстие коллиматора 1		Цилиндр		0'15'40
Модуляторный бокс	Алюминий	Параллелепипед	-1115	200'200'560
Отверстие модуляторного бокса		Цилиндр		0'36'10 **
Гребенчатый фильтр	ПММА	Набор цилиндрических слоев	-1115	См. главу 3
Коллиматор 2	ПММА	Параллелепипед	-800	200'200'40
Отверстие коллиматора 2		Цилиндр		0'15'40
Детектирующая система	Многослойная структура	Параллелепипед	-410	–
Латунная трубка	Латунь	Цилиндр	-200	18'25'360
Финальный коллиматор	Латунь	Цилиндр		(8–15)'21.5'8
Фантом	Вода	Параллелепипед	200	400'400'400
Чувствительный объем	Вода	Параллелепипед	20	40'40'40

Таблица 2.1. Параметры системы транспортировки пучка

Литературы

1. Stroom J., Heijmen B. Safety Margins for Geometric Uncertainties in Radiotherapy and the ICRU-62 report // *Radiother. Oncol.* 2002, Vol. 64, pp. 75– 83.
2. Paganetti H. *Proton Therapy Physics* Boca Raton. Boca Raton : CRC Press, 2012. p. 651.
3. Gragoudas E.S., Long-term risk of local failure after proton therapy for choroidal/ciliary body melanoma // *Trans. Am. Ophthalmol. Soc.* 2002, Vol. 100, pp. 43– 50.
4. Соболев И.М. *Метод Монте-Карло*. М. : Наука, 1968. стр. 63.
5. About Geant4. Geant4. [В Интернете] <http://geant4.cern.ch/>.
6. About CERN. CERN. [В интернете] <http://home.web.cern.ch/about>.
7. ICRU Report 78: Prescribing, Recording and Reporting proton-beam therapy. Bethesda : ICRU, 2007. P. 210.
8. Fontenot J. D., Newhauser W., Titt U., Design Tools for Proton Therapy Nozzles based on the Double-Scattering Foil Technique // *Radiation Protection Dosimetry.* 2005, Vol. 116, pp. 211–215.
9. Cirrone G. A. P., Cuttone G., Rosa F. D. Monte Carlo Based Implementation of an Energy // s.l. : IEEE, 2004. Nuclear Science Symposium Conference Record. Vol. 4, pp. 2133–2137.
10. ICRU Report 49, Stopping Powers and Ranges for Protons and Alpha Particles.1994.